

Créer un fichier README pour vos ensembles de données

Les fichiers README sont une solution mobile et durable pour transmettre aux autres chercheurs de l'information sur vos ensembles de données

En quoi consistent les fichiers README?

Les fichiers README sont des guides, habituellement en texte clair, qui maximisent la stabilité et la préservation à long terme de vos ensembles de données. Ils ont pour but d'aider les chercheurs à comprendre vos ensembles de données, ainsi que leur contenu, provenance, licence et manière de les utiliser. Ces fichiers sont habituellement nommés README, readme.txt ou read-me.md. Ils sont inclus parmi les divers éléments d'un ensemble de données.

Qu'apportent les fichiers README?

Les fichiers README complètent, mais ne remplacent pas les métadonnées que vous devez fournir aux dépôts de données (par exemple Dataverse ou le DFDR). Il est donc préférable de consigner l'information à la fois dans un fichier README et dans les métadonnées du dépôt. Ces dernières favorisent la réparabilité dans et entre les dépôts de données. Quant aux fichiers README, ils sont mobiles et continuent de décrire les ensembles de données même quand ils sont extraits de leur contexte original. Dans tous les cas, vous devriez suivre les conventions de votre discipline pour consigner l'information sur vos ensembles de données.

Comment puis-je créer un fichier README?

Contenu

Éléments essentiels d'un fichier README :

- ⇒ Coordonnées des chercheurs
- ⇒ Licence de vos données (à moins de l'inclure dans un fichier séparé)
- ⇒ Contexte de la collecte de données (objectif de votre recherche)
- ⇒ Méthodes de collecte de données (protocoles, échantillonnage, instruments, couverture, etc.)
- ⇒ Structure des fichiers
- ⇒ Convention de nomenclature des fichiers, le cas échéant
- ⇒ Sources utilisées
- ⇒ Travail d'assurance de la qualité (vérification et validation des données)
- ⇒ Toute manipulation ou modification
- ⇒ Permissions et confidentialité des données
- ⇒ Variables et nom des étiquettes
- ⇒ Explication des codes et classification

Le [guide de l'Université Cornell sur la création de métadonnées dans le style « README »](#) décrit en profondeur le contenu que vous devez envisager pour vos fichiers README. Il inclut aussi un modèle de fichier readme.txt file à partir duquel vous pouvez travailler.

Style

La forme du fichier README est aussi importante que l'information incluse. Soyez toujours aussi clair que possible. Voici de bonnes pratiques pour la documentation de données :

- ⇒ Ne pas utiliser de jargon
- ⇒ Définir les expressions et les acronymes

- ⇒ Préciser les limitations
- ⇒ Choisir des titres descriptifs
- ⇒ Quantifier et préciser
- ⇒ Utiliser des mots clés adéquats et précis
- ⇒ Créer un fichier qui est lisible à la machine (éviter les symboles)

Processus

Documentez votre travail au fur et à mesure pour vous assurer de tout inclure. Si vous attendez à la fin de votre projet, vous risquez de perdre ou d'oublier de l'information importante.

Vous pouvez créer un fichier README avec un éditeur de texte (TextEdit, Notepad++, Atom.io, Sublime Text) ou avec un logiciel de traitement de texte (Word, LibreOffice). Sauvegardez-le sous forme de texte codé UTF-8. Le texte clair favorise la préservation de votre information parce qu'il repose sur des normes ouvertes et durables, plutôt que des formats propriétaires. Si vous utilisez GitHub comme dépôt pour vos données, vous devriez créer votre fichier README avec la [syntaxe Markdown](#) (readme.md).

Ressources additionnelles

- UBC Library DataGuide. <https://bit.ly/3eTjHVP>
- Cornell University. Guide to writing "readme" style metadata. <https://bit.ly/2W4t9xa>
- The Graduate Institute Geneva. Readme.txt. <https://bit.ly/3aH6AUx>
- GitHub. Mastering Markdown. <https://bit.ly/2y7c4dZ>